

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Термезский государственный университет
Кафедра методики дошкольного образования
Преподаватель **Худоймуродова Дилафруз**.

Абстрактный: В данной статье акмеологические подходы дают высокие результаты в развитии профессиональных навыков педагога. Следует исходить из того, что способности и таланты развиваются в органической последовательности друг с другом. Принимая во внимание различные аспекты переподготовки кадров и повышения их квалификации с использованием акмеологического подхода, на первый план выходят проблемы раскрытия и развития творческих способностей квалифицированных специалистов.

Ключевые слова: Акмеология, профессиональное мастерство, педагогико-психологический, Рефлекс, инновационный потенциал, инновация, творческий комплекс, природное, социальное, совершенство и зрелое совершенство.

Акмеологические подходы дают высокий результат в развитии профессионального мастерства педагога, если: анализируется уровень изученности проблемы методов акмеологического развития; если изучаются педагогические и психологические аспекты профессиональной адаптации будущих учителей; если определены условия, обеспечивающие эффективность акмеологического развития будущих учителей; на основе системного подхода разработана и внедрена в практику модель профессиональной адаптации будущих учителей. Квалифицированный специалист: актуальным становится вопрос определения возможностей и результатов трудовой деятельности путем определения пригодности к профессии, психологической готовности к данному виду труда, уровня

социальной ответственности, ее процесса и результатов. Рефлексивный - изучается совершенствование инновационного потенциала до уровня квалификации и оценка социальной значимости нововведения, затраченных усилий и достижений его реализации. По рефлексивной стороне: (связанной с самосознанием человека как развивающегося «Я» и способностью понимать партнеров по общению в процессе работы) с учетом системообразующего фактора, оптимального взаимодействия акмеологических аспектов в определении профессионализма человека обеспечивает.

Следует предположить, что способности и талант развиваются в органической последовательности друг с другом. Объектом исследования акмеологии является акмеолог, т.е. зрелый человек, исходя из объективных закономерностей, в процессе изучения методологических, технологических и гуманитарных аспектов профессиональной деятельности и творческой деятельности определяет акмеологические проблемы, связанные с материальным и духовным аспектами профессии в развитии общества. Сегодня в условиях развития рыночных отношений одним из актуальных вопросов остается формирование новых профессий и подготовка зрелых кадров, отвечающих требованиям времени. Творческий комплексный подход к процессам стремительного развития, культура профессионализма, совершенствования и зрелости, аспект национальных и общечеловеческих ценностей в анализе взглядов на совершенствование, глубокое приобретение современного опыта, вопросы овладения техникой, технологиями и информационной культурой также может стать одним из объектов акмеологии.

В последние годы большое значение придается реформированию системы образования в передовых странах мира. В ряде российских вузов проводится ряд работ по вопросам повышения активности людей и социальной среды. В конечном итоге они побуждают людей смотреть на образование и обучение

как на целостную систему, которая действует от рождения до конца жизни, и применять ее на практике. Важно создать взаимосвязанную и активную систему молодых родителей, социальной среды и мира ребенка.

Науки, изучающие эту систему, обогащаются новыми подходами, принципами, методами и взглядами. К таким наукам относится наука акмеология, изучающая феноменологию, законы и механизмы развития человека, возникшая в результате интеграции естественных, социальных, гуманитарных и технических наук. Наука акмеология, развивающаяся во взаимодействии с теорией управления, социологией, педагогикой и психологией, в последнее время сосредоточила свое внимание на подготовке квалифицированных специалистов и системе непрерывного образования. Принимая во внимание различные аспекты переподготовки кадров и повышения их квалификации с использованием акмеологического подхода, на первый план выходят проблемы раскрытия и развития творческих способностей квалифицированных специалистов. Педагогические компетенции отражают совокупность мотиваций самостоятельного движения, основанную на знаниях, умениях и приобретенных ценностях. Компетентный персонал может эффективно и качественно выполнять профессиональные задачи. Современная компетентность включает в себя не только умения, знания и умения, но также ценности и моральные качества. У каждого педагога свой характер, темперамент и стиль воспитания. Однако подход к ребенку, его образованию и развитию должен быть одинаковым для всех воспитателей. Именно поэтому профессиональный стандарт предъявляет одинаковые требования ко всем педагогам.

Практика показывает, что сложно представить современный детский сад без новых информационных технологий. Владение ИКТ помогает повысить эффективность образовательного процесса, повысить профессиональную квалификацию педагогов. Модернизация системы образования, как и всех

сфер нашей жизни, остается одной из самых актуальных проблем современности. Создание инновационной образовательной среды, обеспечение ее полного соответствия международным стандартам является важным фактором успешной социализации нашей молодежи к быстро меняющейся общественной жизни сегодня. Эффективное решение этой задачи, в свою очередь, требует модернизации образовательного процесса как целостной системы. В национальной программе подготовки кадров системы образования «Обладающие высокой общей и профессиональной культурой, творческой и общественной активностью, способностью самостоятельно достигать цели в общественно-политической среде, продвигать перспективные задачи» особо подчеркивается, что оно должно быть направлено на формирование нового поколения кадров, способных решать проблемы.

Объектами изучения образовательной акмеологии являются: эффективные образовательные организации, эффективные образовательные системы, стратегии эффективных видов образовательного процесса и технологии достижения качественных результатов, факторы развития творческого потенциала личности в сравнении с эффективностью деятельности. . мал или неэффективен.

Учебные объекты педагогической акмеологии: профессиональное мастерство и его проявление в педагогической деятельности. молодой педагог и пути его развития и становления в процессе профессиональной подготовки, развитый творческий потенциал личности и факторы эффективности педагогической деятельности и др. Акмеология учитывает изучение целостности объектов, рассматривая их. как продуктивная система, «система», учитывая сущность понятий «структура», «акмеологический подход», «акмеологическое исследование», направлена на раскрытие целостности и обеспечивающих ее механизмов, на выявление различных типов связей сложного объекта в

деятельности и свести их к единой теоретической основе. В соответствии с теоретическими и практическими правилами педагогики эффективность образовательной системы определяется как достижение целей и задач, поставленных субъектами образовательной деятельности, что приводит к положительным результатам, в частности, выявлению определенных личностных качеств. качество с использованием адекватных педагогических и психологических методов диагностики создает основу для формирования акмеологической направленности личности студента, определяемой на основе критериев и уровней.

Сущность акмеологии заключается в глубоком овладении человеком каждой профессией посредством знаний, глубоком понимании того, что она служит усилению положительного воздействия на развитие общества, развитие нации, благосостояние, а также экономическую, политическую, духовную и правовые аспекты общественного развития «это научиться достигать совершенства и зрелости, чтобы осуществлять творческую деятельность, выполняя свои обязанности и ответственность в области профессии». По нашему мнению, акмеология – это наука, изучающая феноменологию не только достижения профессиональных навыков на основе естественных, общих и человеческих правил, но и закономерностей и механизмов духовного и социального развития человека на этапе зрелости. и уровни социальных и духовных достижений.

Рекомендации.

1. Ахмадов, Н. Р. (2021). Суицидальное поведение подростков. Вестник интегративной психологии.(журнал для психологов), 13-15.
2. Ахмадов, Н. Р. (2020). Причины суицидального поведения. Вестник интегративной психологии.(журнал для психологов), 60-62. "Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842 April 2022 / Volume 3 Issue 4 www.openscience.uz 1084
3. Ахмадов, Н. Р. (2021). Подростковый суицид. причины и профилактика.

Вестник интегративной психологии.(журнал для психологов), 30-34. 4.
Ахмадов, Н. Р. (2020). ПРИЧИНЫ СУИЦИДОВ В ДЕТСКОМ И
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ. Рекомендовано к печати Ученым советом
Института психологии имени ГС Костюка НАПН Украины (Протокол № 14 от
28 декабря 2020),